

УДК 342

DOI 10.5281/zenodo.18556985

Научная статья

ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

LOCAL DEPUTY COMMISSIONS: CONCEPT AND HISTORICAL DEVELOPMENT

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В статье изучаются постоянные депутатские комиссии на уровне местных публично-властных отношений. Сначала уточняется понятие таких комиссий, а затем дается историко-правовой обзор института депутатских комиссий в России. Анализируются нормативно-правовые акты, в которых регулировались различные аспекты деятельности депутатских комиссий, которые издавались в Российской империи, советском государстве и постсоветской России. Отмечается, что такие комиссии стали появляться сравнительно поздно — лишь со второй половины XIX в. — после принятия Положения о губернских и уездных земских учреждениях (1864 г.) и Городового положения (1870 г.). В СССР депутатские комиссии действовали в составе местных Советов, при этом в поздний период советского государства они даже закреплялись в Конституции РСФСР 1978 г., а в 1983 г. был принят специальный закон о постоянных депутатских комиссиях местных Советов. Однако в постсоветской России интерес законодателя к этому институту угас — в действующем федеральном муниципальном законе они даже не упоминаются, что представляется неправильным. Обосновываются соответствующие предложения.

The article discusses permanent deputy commissions at the local government level. First, the concept of such commissions is explained, and then a historical and legal overview of the institution of deputy commissions in Russia is given. The normative legal acts regulating various aspects of the activities of deputy commissions, which were issued in the Russian Empire, the Soviet State and post-Soviet Russia, are analyzed. It is noted that such commissions began to appear relatively late — only since the second half of the 19th century. — after the adoption of the Regulations on Provincial and County Zemstvo Institutions (1864) and the City Charter (1870). In the USSR, deputy commissions operated as part of local councils, and in the late period of the Soviet state, they were even enshrined in the Constitution of the RSFSR in 1978, and in 1983 a special law on permanent deputy commissions was adopted. local councils. However, in post-Soviet Russia, the legislator's interest in this institution has faded - they are not even mentioned in the current federal and municipal legislation, which seems incorrect. The relevant proposals are justified.

Ключевые слова: *постоянные депутатские комиссии, местное самоуправление, закон, полномочия, конституция, власть.*

Key words: *standing deputy commissions, local self-government, law, powers, constitution, authority.*

Прежде чем говорить об историческом развитии института депутатских комиссий в представительных органах на местном уровне, необходимо уточнить это понятие, которое используется в современном муниципальном праве Российской Федерации. В этой связи следует заметить, что в ст. 3 действующей Конституции России указывается, что «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Однако прямого указания на властный характер органов местного самоуправления долго не было, и только конституционными поправками 2020 года в текст Конституции России была введена новая ч. 3 ст. 132, в которой прямо указывается, что органы местного самоуправления входят в систему публичной власти: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации...» [6].

А согласно действующему ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» от 20 марта 2025 г. (далее — ФЗ 2025) в каждом муниципальном образовании (далее — МО) в обязательном порядке формируется представительный орган, состоящий из избираемых населением депутатов (ч. 1 ст. 14 ФЗ 2025) [11]. При этом представительный орган получает властные полномочия только в случае, если избрано не менее двух третей депутатов от установленной численности такого, установленной в уставе муниципального образования (ч. 2 ст. 15 ФЗ 2025). Соответственно, когда представительный орган МО получает властные полномочия, то и постоянные депутатские комиссии (комитеты), состоящие из местных депутатов, будучи структурными подразделениями представительного органа, обладают элементами властных полномочий. Вместе с тем, как справедливо отмечает Е.С. Шугрина, депутатская комиссия не имеет статуса, равного статусу органа местного самоуправления, и, соответственно, полномочия таких комиссий являются производными от полномочий создавших их представительных органов местного самоуправления [13, с. 47].

Исходя из этого, под постоянной депутатской комиссией представительного органа муниципального образования следует понимать такое его структурное подразделение, которое формируется из числа муниципальных депутатов и на основе принципа коллегиальности осуществляет деятельность по предварительному обсуждению вопросов, относящихся к ведению представительного органа, подготовке соответствующих проектов решений представительного органа, выполняет контрольные, консультационные, просветительские и иные функции, связанные с функционированием института местного самоуправления на территории муниципального образования; деятельность депутатских комиссий регулируется соответствующими муниципальными правовыми актами (следует также оговорить, что речь идет именно о постоянных комиссиях, а не о временных или событийных комиссиях).

Обращаясь далее к историческим особенностям создания и функционирования депутатских комиссий, следует прежде всего отметить, что системное регулирование местного самоуправления в современном его понимании в России началось сравнительно поздно, а именно с 1785 г., когда была принята «Грамота на права и выгоды городам Российской империи», которая в литературе чаще обозначается как «Городовое положение» (по названию первой, основной главы этого документа), поскольку в комплексе весь этот документ посвящен местному городскому самоуправлению [1]. В этом законе речь идет о правовом положении отдельных категорий лиц, проживающих в городах, причем, с учетом достаточно сложной структуры сословного деления определены полномочия и компетенция избираемых (при неравном избирательном праве) «городской общей думы» и «городской шестигласной думы». Этот акт в литературе оценивается неоднозначно, в частности, говорится о содержащемся в нем потенциале внутреннего конфликта, имея в виду прежде всего противоречия в

сфере сословных отношений [12, с. 40], о том, что это «фундаментальный документ» той эпохи [3, с. 145]. Как бы то ни было, но здесь ничего не говорилось о депутатских комиссиях — очевидно, ввиду того, что сам статус депутатов (тогда они именовались «гласными») законодателем не был определен.

Такие комиссии в России стали создаваться и функционировать только со второй половины XIX в. — после принятия соответствующих законов Российской империи — Положения о губернских и уездных земских учреждениях (1864 г.) [8] и нового Городового положения (1870 г.) [2]. Однако законодательное регулирование института депутатских комиссий было различным в указанных документах. Так, в Положении о губернских и уездных земских учреждениях о подобных депутатских комиссиях указывается всего один раз, а именно в ст. 71: «Губернские и Уездные Земские Собрания для проверки земской отчетности избирают из среды своей особые ревизионные Комиссии, заключения которых поступают на утверждение Земских Собраний» [8]. Здесь важно подчеркнуть, что указанные комиссии формируются исключительно из числа самих депутатов (гласных) — и в этом отношении уже тогда был заложен принцип формирования постоянных депутатских комиссий, который применяется до настоящего времени.

В «Городовом положении» законодатель уделял этому аспекту значительно больше внимания. Так, в ст. 61, 65, 73–75 указывалось, в частности: «Предварительное рассмотрение росписей, отчетов и других дел, Городская Дума может возлагать на особые подготовительные Комиссии, составляемые из гласных по ее назначению ... Выборы в члены подготовительных Комиссий производятся, по усмотрению Думы, закрытою или открытою подачею голосов ... Для принятия соответственных мер в случаях чрезвычайных, а также для ближайшего заведывания отдельными отраслями городского хозяйства и общественного управления, Дума может, по представлению Городской Управы, учреждать особые исполнительные Комиссии, временные или постоянные, составляемые из нескольких лиц по назначению Думы ... Комиссии подчиняются Городской Управе и действуют на основании составленных ею и Думой утвержденных инструкций ... Исполнительные Комиссии состоят под председательством одного из членов Городской Управы, по назначению ее Присутствия ... Городские Головы, члены Городских Управ, исполнительных Комиссий, городских оценочных Комиссий и торговых депутатий, а равно чины торговой и хозяйственной полиции, при отправлении своих обязанностей и в торжественных случаях, носят особые знаки по Высочайше утвержденным рисункам» [2].

Как видно, в этом акте выделяются следующие виды комиссий: подготовительные, исполнительные, оценочные. Если иметь в виду представительскую составляющую Городской думы, а мы рассматриваем именно эту составляющую, а не исполнительную, то указанная «подготовительная» комиссия как раз и есть по сути структура, очень близкая с современным депутатским комиссиям муниципальных образований. Следует заметить также, что с того времени всё более расширялась потребность в обсуждении и решении вопросов местного значения самими жителями, что давало возможность проявлять свою активность депутатским комиссиям (в настоящее время это находит реализацию, в частности, в институте публичных слушаний в системе местного самоуправления [5]).

После Октябрьской революции 1917 г. в советском государстве, где местные Советы избирались уже на основе всеобщего и равного избирательного права (во всяком случае формально это было так, но этот контекст здесь не рассматривается), тем не менее не сразу сформировался привычный в настоящее время институт депутатских комиссий, учитывая еще и то обстоятельство, что советская власть «обнулила» предшествовавшее законодательство Российской империи, включая и законодательство о местном самоуправлении. Здесь важно еще отметить, что в целом в СССР местные Советы, будучи нижним звеном государственной власти, по сути выполняли лишь решения высших инстанций, в частности, у них

были очень ограниченные полномочия издавать нормативно-правовые акты. Особенно наглядно это проявлялось в довоенный период. Так, в Постановлении ВЦИК об утверждении Положения о сельских советах РСФСР от 1 января 1931 г. и Постановлении ВЦИК об утверждении Положения о городских советах от 20 января 1933 г. упоминаются следующие комиссии: ревизионная, мандатная, плановая. Как видно, эти комиссии, хотя и состояли из депутатов, но они не обсуждали вопросы, связанные с текущей деятельностью Советов, имея в виду его представительскую составляющую, поскольку, как отмечалось, акцент в деятельности местных Советов делался на исполнительную составляющую.

В послевоенное время ситуация стала меняться. В литературе в этой связи отмечается, что участие депутатов в постоянных комиссиях местных Советов довольно быстро стало активизироваться, чему, очевидно, способствовал и начавшийся после смерти Сталина известный период «оттепели». Количественный и персональный состав той или иной постоянной комиссии решался Советом в зависимости от количества депутатов, важности данной отрасли работы и объема деятельности комиссии, а также профессий и пожеланий депутатов. Как правило, постоянные комиссии привлекали к работе подавляющее большинство депутатов. Вместе с тем вопрос о депутатском участии в деятельности постоянных комиссий местных Советов так и не был решен однозначно ни в юридической литературе, ни в законодательстве. Что касается практики организации и работы постоянных комиссий местных Советов, то членами постоянных комиссий были в основном депутаты Советов. Но были и другие варианты. Так, в ряде случаев члены исполкомов не только избирались в состав комиссий, но и выдвигались в их руководство. Постоянные комиссии привлекали к работе и для консультаций специалистов различных отраслей [10, с. 66].

Важные изменения произошли в результате конституционной реформы второй половины 1970-х гг., когда институт постоянных депутатских комиссий на уровне местных Советов народных депутатов стал закрепляться на конституционном уровне. Так, в ст. 142 Конституции РСФСР 1978 г. [7] указывалось, что местные Советы народных депутатов из числа депутатов избирают постоянные комиссии. Здесь же указывалось и их предназначение:

- а) для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, которые относились к ведению местных Советов народных депутатов;
- б) для содействия проведению в жизнь решений Советов народных депутатов, осуществления контроля за деятельностью государственных органов, учреждений, предприятий и организаций.

Из этой нормы Конституции РСФСР вытекало, что постоянные комиссии местных Советов народных депутатов вырабатывали определенные рекомендации, которые, однако, подлежали обязательному рассмотрению со стороны соответствующих государственных и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций. Указывалось также, что «о результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в установленный срок» [11].

Очевидно, что это была довольно мощная законодательно-конституционная основа для деятельности депутатских комиссий. В развитие конституционных положений принимались соответствующие законодательные акты — в 1983 г. было утверждено Положение о постоянных комиссиях местных Советов народных депутатов РСФСР [9]. Это был довольно обширный документ, в котором содержались следующие разделы:

- Основные принципы организации и деятельности постоянных комиссий;
- Порядок их образования;
- Вопросы ведения постоянных комиссий;
- Права и обязанности постоянных комиссий;
- Порядок работы постоянных комиссий.

Довольно подробно определялись полномочия комиссий. Формулировались принципы, определявшие сущность института постоянных депутатских комиссий местных Советов, в частности, указывалось, что основные направления деятельности постоянных комиссий сводились к следующим трем позициям:

- предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, относящихся к ведению местного Совета;
- содействие в реализации решений как местного Совета, так и вышестоящих Советов;
- контроль за выполнением решений указанных Советов.

Согласно ст. 28 Положения член постоянной комиссии обязан был участвовать в деятельности комиссии, при этом он пользовался решающим голосом по всем вопросам, рассматриваемым комиссией, имел право предлагать вопросы для рассмотрения постоянной комиссией и участвовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, о заслушивании их представителей на заседании комиссии. Предусматривалось, что сообщения о работе постоянных комиссий публикуются в местной печати. Законодатель довольно подробно определял полномочия и функции председателя и секретаря депутатской комиссии, а также определял действия исполкомов по обеспечению работы постоянных депутатских комиссий. В работе комиссии могли участвовать приглашенные специалисты, представители общественности.

Данный акт действовал практически до распада СССР. Следующий этап развития постоянных комиссий местных Советов связывается с периодом, когда фактически СССР уже не существовал. Тогда 24 апреля 1991 г. Верховным Советом РСФСР было утверждено не общее положение о постоянных комиссиях, а Примерное положение о постоянной земельной комиссии местного Совета народных депутатов. Выделение только этой комиссии было обусловлено, как нам представляется, чрезвычайно сложным характером передела земельной собственности, учитывая, что в РСФСР к тому времени уже была введена частная собственность на землю. Если сравнить статус этой комиссии со статусом постоянных комиссий, определенных в 1983 г., то обнаруживается сходство по большинству аспектов.

Затем был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» [1], где постоянным депутатским комиссиям было уделено определенное внимание. Так, в п. 1 ст. 14 указывалось, что на первой сессии Совет избирает председателя Совета, его заместителя, постоянные комиссии Совета, утверждает председателей постоянных комиссий, а в соответствии с пп. «д» п. 5 ст. 20 деятельность постоянных и иных комиссий Совета координирует и дает им поручения председатель Совета. В ст. 23 статус комиссий определялся более подробно. На этом этапе, однако, завершилось законодательное регулирование депутатских комиссий применительно к местному уровню представительных органов публичной власти, то есть на уровне закона депутатские комиссии местного уровня имели достаточно четкое регулирование всего тринадцать лет.

В дальнейшем ни в Конституции России 1993 г., ни в федеральных законах с одинаковым названием «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (1995 г. и 2003 г.) постоянные депутатские комиссии на уровне местного самоуправления вообще не упоминаются. Это относится и к действующему в настоящее время и выше упомянутому ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» от 20 марта 2025 г. Как видно, общая тенденция законодательного закрепления института постоянных депутатских комиссий на уровне местного самоуправления заключается в том, что интерес к этому институту со стороны федерального законодателя постепенно «угасал». Соответственно, роль постоянных комиссий представительных органов муниципальных образований в настоящее время во многом сводится к фор-

мальным действиям, поскольку в уставах муниципальных образований и специальных актах о постоянных комиссиях их статус регулируется нередко без четкого выделения полномочий комиссий и средств их реализации.

Такое положение во многом складывается потому, что на законодательном уровне институт постоянных депутатских комиссий не находит своего регулирования, в связи с чем, как представляется, необходимо активнее использовать опыт законодательного регулирования деятельности этих комиссий в предшествующие годы. В частности, представляется целесообразным в федеральный закон о местном самоуправлении ввести нормы, посвященные депутатским комиссиям, в том числе законодательно закрепить определение постоянной депутатской комиссии (наш вариант такого определения приведен выше). Соответствующие нормативные положения целесообразно закреплять также в уставах муниципальных образований и других муниципально-правовых актах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Городовое положение (Жалованная грамота городам) от 21.04.1785 г. // Законодательство Екатерины II. В 2 т. Т. 2. М.: Юридическая литература, 2000. С. 77–177.
2. Городовое положение от 16.06.1870 г. // ПСЗ-2. Т. 15. № 48498. URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/gorodovoe_polozhenie_1870 (дата обращения: 03.01.2026).
3. Дворжецкая-Львова С.П. Роль в формировании представительных органов власти представителей дворянства и отдельных личностей // Юридическая наука. 2025. № 9. С. 141–146.
4. Закон РСФСР от 06.07.1991 N 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 29. Ст. 1010.
5. Звягольский А.Ю., Тамазов З.Г., Упоров И.В. Правовое регулирование института публичных слушаний и его реализация в муниципальных образованиях (проблемы теории и практики). Москва, 2008. 212 с.
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант-Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 03.01.2026).
7. Конституция РСФСР 1978 г. М.: Политиздат, 1979.
8. Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 01.01. 1864 г. // ПСЗ-2. Т. 34. № 40457. URL: <http://museumreforms.ru/node/13687> (дата обращения: 03.01.2026).
9. Положение о постоянных комиссиях местных Советов народных депутатов РСФСР (Утверждено Указом ПВС РСФСР от 03. 03. 1983 г.) // Ведомости ВС РСФСР. 1983. № 10. Ст. 318.
10. Смирнова К.С. Формы организационно- массовой работы местных Советов депутатов трудящихся в период «Оттепели» (1953–1964 гг.) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. № 4. С. 65–71.
11. Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_501319/ (дата обращения: 03.01.2026).
12. Шалин В.В., Иваненко И.Н., Терещенко О.В. Динамика сферы управления в России XVIII в.: проблематика социальных противоречий // Теория и практика общественного развития. 2023. № 1. С. 32–40.
13. Шугрина Е.С. Отдельные аспекты организационных основ местного самоуправления в работах академика О.Е. Кутафина // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. №5. С. 46–48.

Поступила в редакцию: 31.01.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Упоров И. В., 2026.